

RINOGEN VA ODONTOGEN SINUSITLAR PATOGENEZIDA MIKROFLORANING AHAMIYATI

Azimova SH.A

Toshkent Davlat Stomatologiya Instituti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6476104>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 01-aprel 2022

Ma'qullandi: 10- aprel 2022

Chop etildi: 14- aprel 2022

KALIT SO'ZLAR

Odontogen, rinogen,
sinusit, mikroflora.

ANNOTATSIYA

Hozirgi vaqtda maksiller sinuslarning yallig'lanish kasalliklari nafaqat tibbiy, balki ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan ham muammo hisoblanadi. Paranasal sinuslarning yiringli-yallig'lanish kasalliklari O'zbekistonda ham, boshqa mamlakatlarda ham LOR kasalliklari tarkibida etakchi o'rinlardan birini egallaydi. Bakterial omil maksiller sinuslarda patologik jarayonning rivojlanishining asosiy sabablaridan biridir. Yuqori nafas yo'llarining shilliq qavatini to'ldiradigan turli xil mikroorganizmlar orasida patogen shakllar ham uchraydi, ammo 10^4 dan yuqori konsentratsiyalarda opportunistik mikroorganizmlar yallig'lanishning rivojlanishiga olib kelishi mumkin. Ko'pgina mualliflarning fikriga ko'ra, o'tkir sinusitning asosiy qo'zg'atuvchisi Streptococcus pneumonia, Haemophylas influenza, Moxarella catarrhalis va Streptococcus pyogenes hisoblanadi.

Otorinolarinologiya bo'limida o'tkir sinusit bo'yicha davolanayotgan jami 110 nafar bemor ko'rikdan o'tkazildi, ulardan 88 nafari rinogen sinusit, 22 nafari odontogen sinusit. Barcha bemorlarda ponksiyon orqali olingan maxillarar sinuslarning tarkibi tekshirildi. Steril probirkada material laboratoriyaga yetkazildi, u erda qattiq muhitga: qonli agar, sarig'li tuzli agar, Sabura, shokoladli agar 96 soat davomida qo'yildi. Patogenlarni tekshirish uchun standart biokimyoviy testlar qo'llaniladi. Antibiotikga sezuvchanlik standart disklar bilan Myuller-Hinton muhitida aniqlandi.

Natijalar. Rinogen sinusit bilan og'rigan bemorlarda quyidagi patogenlar aniqlandi: Staphylococcus epidermidis - 16 bemor (20,25%), Streptococcus viridans - 13 bemor (16,46%), Enterococcus faecalis va Staphylococcus aureus - 9 bemor (11,39%), pneumonococcus pneumoniae - 6 bemor (7,59%), Streptococcus haemolyticus - 4 bemor (5,06%), Escherichia coli - 3 bemor (3,80%), Corynebacterium pseudopneumoniae, Streptococcus haemolyticus B, peptostreptococcus, Neisseria flava, Streptococcus saprophyticus, Micrococcus, Klostridium oxytoxa, Neisseria mucosae, Enterobacter aerogenus - 1

bemor (1,27%), assotsiatsiyalar - 5 bemor (5,68%), 10 bemorda (12,66%) mikroflora o'sishi aniqlanmagan. Aerob va fakultativ

anaerob flora 87,34% ni tashkil etdi (**1-rasm**).

1-Rasm Odontogen va rinogen sinusitning mikrobial diagramasi

Odontogen sinusit bilan og'rikan bemorlarda quyidagi ko'rinish topildi: Staphylococcus epidermidis - 4 kishi (21,05%), Streptococcus viridans - 3 kishi (15,79%), Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus, Streptococcus haemoliticus - 2 kishi, Neissavaeri5% , Nemissavaeri5% . Streptococcus saprophyticus, Neisseria mucosae, Candida tropicalis - 1 kishi (5,26%), uyushmalar - 1 kishida (4,76%). Mikroflora o'sishi aniqlanmadi - 2 kishi (10,53%). Aerob va fakultativ anaerob flora 89,47% ni tashkil etdi.

Rinogen sinusit bilan og'rikan bemorlarda aniqlangan assotsiatsiyalar aniqlandi: 2 holatda Enterococcus faecalis

va Staphylococcus epidermidis va bir holatda: Staphylococcus epidermidis va Streptococcus viridans, Enterococcus faecalis, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus va Enterococcus aureus.

Odontogen sinusit bilan og'rikan bemorda aniqlangan patogenlarning assotsiatsiyasi yanada xilma-xil bo'lib, Enterococcus faecalis, Streptococcus saprophyticus, Streptococcus viridans va Neisseria subflavae bilan ifodalanadi.

Shunday qilib, odontogen va rinogen maksiller sinusitning eng keng tarqalgan qo'zg'atuvchisi Staphylococcus epidermidis va Streptococcus viridans, tez-tez Staphylococcus aureus, Enterococcus

faecalis, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus haemolyticus.

Eng yuqori sezuvchanlik penitsillin guruhining dori-darmonlariga, xususan, comoxiclavga 100% da sezuvchanlik qayd etilgan Staphylococcus epidermidis, Streptococcus viridans, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus haemolyticus, amoksitsillinga sezgirlik 50 dan 100% gacha, oksatsillinga - Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus haemolyticus shtammlarining 100% ni tashkil etdi.

Eng keng tarqalgan patogenlarning antibakterial preparatlarga sezgirlikni o'rganishimiz quyidagi natijalarni ko'rsatdi (1-jadval).

I, II va III avlod sefalosporinlari yaxshi antibakterial ta'sirga ega, ammo Streptococcus pneumoniae ning barcha ajratilgan shtammlari seftriaksonga chidamli edi.

Makrolidlar orasida uchinchi avlod preparati azitromitsin eng katta ta'sirga ega bo'lib, unga sezuvchanlik Staphylococcus epidermidis, aureus va Streptococcus haemolyticus da 100%, Streptococcus pneumoniae da 80% dan ortiq va Stridanins 33,33% ni tashkil etdi.

Jadval 1

Rinogen va odontogen sinusitda mikrofloraning antibiotiklarga sezuvchanligi

	St.Epidermidis	Str.Viridans	St.Aureus	Entfaecalis	Str.Pneumoniae	Str.haemolyticus
penitsillin	++	++	+++	+++++	+++	++
oksatsillin	+++++		+++++	+++++	+++++	+++++
amoksitsillin	+++	+++++	+++	+++++	+++++	+++
koamoksiklav	+++++	+++++	+++++	+++++	+++++	+++++
sefazolin	+++++		+++++		+++++	+++++
sefaleksin	+++++	++	+++++		+++++	+++++
sefuroksim	+++++	+++++	+++++			+++++
sefaklor	+++++	+++++	+++++		+++++	+++++
sefotaksim	+++++					
sefgriakson					-	
eritromitsin		++			++	+++++
azitromitsin	+++++	+-	+++++		++++	+++++
kleritromitsin	+	++	+++++		++	++

levofloksatsin	++	+++++	+++++		+++++	+++++
ofloksatsin	++	++	+++++	+++++	++	+++++
moksifloksatsin		+++++			+++++	+++++
siprofloksatsin				-	-	
amikatsin	+++++					+++++
kliqtsamitsin	+++++	-	+++++	+++++	+++	
vankomitsin				+++++		
trimetoprim		++++			+++++	+++++

Eslatmalar: +++++ - 100% shtammlar sezgir, ++++ - 80% dan ortiq, +++ - 79 - 60%, ++ - 59 - 40%, + - 39 - 20%, - - 20% dan kam, - - 100% shtammlar chidamli

Staphylococcus epidermidis shtammlari ftorxinlon guruhiga nisbatan eng kam sezgirlikka ega edi: faqat 50% ofloksatsinga va 57,14% levofloksatsinga sezgir edi. Enterococcus faecalis va Streptococcus pneumoniae shtammlarining 100% siprofloksatsinga chidamli edi.

Xulosa. Shunday qilib, odontogen va rinogen sinusitning eng keng tarqalgan qo'zg'atuvchisi Staphylococcus epidermidis va Streptococcus viridans hisoblanadi, ammo rinogen sinusit bilan og'rigan bemorlarda mikrobial landshaft yanada

xilma-xildir va odontogen sinusit bilan og'rigan bemorlarda xamirturushga o'xshash Candida tropicalis zamburug'lari aniqlangan.

Odontogen va rinogen maksiller sinusitning qo'zg'atuvchisi orasida aerob va fakultativ anaerob flora vakillari ustunlik qiladi.

Odontogen va rinogen sinusit bilan monoflora ko'pincha ekiladi, bu penitsillin seriyasining antibakterial preparatlariga juda sezgir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Rinosinusitli bemorlarda burun shilliq qavatining morfologik o'zgarishi. O'tish: saytda harakatlanish, qidiruv Morfologiya. Sankt-Peterburg 2002.-121, №2-3.P. 11-12.
2. Arifov S.S., Daliev Ag tajribada allergik rinitni utkazish xizmati. Conf materiallari. O'zbekiston otorinolarologlari. 2017. Buxoro. Sahifa 73-74.
3. Polner sa burun bo'shlig'ining anatomik va fiziologik xususiyatlari. Etiologiya, patogenez, rinit klinikasi. O'tish: Saytda Harakatlanish, Qidiruv Vyp.3. P. 11-25.
4. Qosimov X. K., Qosimov K., Usmanova N. A., Ulmasov B. bolalarda allergik rinit fonida yuzaga keladigan o'tkir sinusitni patogenetik davolash masalalari. KGMA axborotnomasi, 2019, № 2, p. 58-62.
5. Muzhichkova A. V. maksillarar sinusning yallig'lanish jarayonining klinik va morfologik xususiyatlari. 2011 22 bet.
6. Piskunov G. Z. klinik rinologiya M. 2017. 750 bet.